

YANGI KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOT QOMUSI

Abdullaxodjayev Gayrat Talipovich

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI, Ijtimoiy fanlar, pedagogika va
kasbiy ta'lim kafedrasida dotsent

Zarifova Dilfuza Omon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI,
Dastgoh va kitob grafikasi mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10407657>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qayta tasdiqlanishi yurtimizdagi muhim jarayonlaridan biri sifatidagi ahamiyati haqida ochib berishga harakat qilindi. Mazkur mavzuni to'liq yoritishga qaratilgan bu maqola yurtimiz yoshlari uchun muhim bo'lgan huquq va erkinliklari kabi masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Yangi Konstitutsiya, Harakatlar strategiyasi, Taraqqiyot strategiyasi.

THE NEW CONSTITUTION - COMMUNICATION OF DEVELOPMENT

Abstract. In this article, we tried to reveal the importance of the reaffirmation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan as one of the most important processes in our country. Aimed at fully covering this topic, this article focuses on such issues as rights and freedoms that are important for the youth of our country.

Keywords: New Constitution, Action Strategy, Development Strategy.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ – КОММУНИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье была предпринята попытка раскрыть значение повторного утверждения Конституции Республики Узбекистан в новой редакции как одного из важнейших процессов в нашей стране. Данная статья, направленная на полное освещение данной темы, посвящена таким важным для молодежи страны вопросам, как права и свободы.

Ключевые слова: новая Конституция, Стратегия действий, Стратегия развития.

Mamlakatimizda mustaqillik yillaridan buyon yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, ularni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlar jadal suratlarda ketmoqda. 2020 yil 29 dekabrda O'zbekiston prezidentining oliy majlisga navbatdagi murojatnomasida so'zlagan nutqida shunday degan edilar: "Umuman xar qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan Yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga etishi xal qiluvchi o'rin tutadi.

Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lamini va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarni puxta egallagan, azmu-shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz. Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Mirzo Ulug'beklar, Navoiylar va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish barchamiz uchun eng ustivor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi".¹

"Bugungi kunda O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga qadam qo'ymoqda. Biz milliy tiklanishdan – milliy yuksalishga erishishni o'z oldimizga eng muhim va ustivor vazifa qilib qo'ydik. Bu ulug' maqsadga esa jahon ahli bilan hamjihat va hamkor bo'lib yashash, ochiq demokratik jamiyat qurish, hayotimizda milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini yanada keng qaror toptirish orqaligina erishish mumkinligini biz yaxshi anglaymiz".²

O'tgan qisqa muddatda ana shu taklif va tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan ko'plab farmon va qarorlar qabul qilindi.

Bu haqda so'z borar ekan Respublikamiz prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan ko'plab islohotlar amalga oshirildi. 2017- 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha "**Harakatlar strategiyasi**", 2022- 2026-yillarga mo'ljallangan "**Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi**" hamda **2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan va 2023-yil 1-maydan kuchga kirgan 6 bo'lim, 27 bob, 155 moddadan iborat bo'lgan "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonun** bularga misol bo'la oladi.

Ayniqsa **Konstitutsiyaning yangilanishi yurtimizning barcha fuqarolari uchun muhim hodisa bo'lib, barchamizning shaxsiy huquq va erkinliklarimiz yanada muhofaza qilindi**

¹ O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda oliy majlisga navbatdagi murojaatnomasida so'zlagan nutqi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiyasidagi nutqi.

desak mubolag'a bo'lmaydi. Konstitutsiyaning barcha bo'lim va boblaridagi moddalar biz fuqarolarning huquqlarimizni himoya qilish uchun xizmat qiladi. Bunga misol tariqasida aytadigan bo'sak, ikkinchi va uchinchi bo'limlar, V bobdan XIII bobga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquq va erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi moddalardan iboratdir.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 52-moddasida o'qituvchilarning ham huquqlari, sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilingan. Bu esa pedagoglarni o'quvchilarga yanada mas'uliyat, jon-jahti bilan bilim berishlariga sabab bo'lmoqda.

(52-modda. O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.)³

Biz ayollar uchun esa eng muhimi 58-modda bo'lib, unda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqligi aytib o'tilgan. Biz ayollar ham kelajakda rahbarlik lavozimlarida bamalol faoliyat yurita olishimiz, jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishimiz mumkin ekanligi yurtimiz ayollarining o'zlariga bo'lgan ishonchlarini ortishiga turtki bo'ldi. Kelajak uchun ulkan rejalar tuzishimiz va maqsadlarimizga erishishimiz uchun huquq va erkinliklarimiz qonun tomonidan muhofaza qilinishi biz xotin-qizlar uchun yuksak motivatsiya bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi.

(58-modda. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar.

Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi.)⁴

Qolaversa biz yoshlar uchun imkoniyatlar eshigi yanada kengroq ochildi deya olamiz. Bizlarning ta'lim olishimiz, kelajakda munosib ish bilan ta'minlanishimiz uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratilmoda.

Yangilangan taxrirdagi **Konstitutsiyaning 79-moddasida biz yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlash, ta'lim olishimiz uchun shart-sharoitlar yaratish haqida so'z boradi.** Yangi Konstitutsiya – taraqqiyot qomusimizdir.

³ 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

⁴ 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

(79-moddada. Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi.

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.)⁵

Bu amalga oshirilayotgan islohatlar faqat va faqat O'zbekiston fuqarolarinig tinch hotirjam yashashi, sog'lom hayot kechirishi, ta'lim olishi, rivojlanishi va yurtimizni rivojlantirishiga xizmat qiladi.

Ayni vaqtda hozirgi jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan davrning o'zi yurtimizni yanada taraqqiy ettirish, uning bugungi kundagi o'rni va mavqeiini oshirishni talab etayotganini e'tirof etish lozim va biz yoshlar ham bu yo'lda o'z hissamizni qo'shishimiz shart.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda oliy majlisga navbatdagi murojaatnomasida so'zlagan nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiyasidagi nutqi.
3. Mirziyayev. Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining undalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari big'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti nutqi". Xalq so'zi gazetasi. 2017 y. 16 fevral, №11.
4. 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
5. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
6. https://nrm.uz/contentf?doc=719850_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
7. <https://oltinsoy.uz/uz/blog/onunlar/541>
8. president.uz/oz/lists/view/231

⁵ 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>